

Жанна Віталіївна Семчук

доктор економічних наук, професор,
академік Міжнародної кадрової академії,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Деякі аспекти оподаткування малих підприємств приміських територій

Розвиток вітчизняної економіки гнучко реагує на будь-які зміни, що відбуваються у державі в умовах масового реформування практично всіх сфер діяльності державних органів, виконання державою своїх функцій, а також умовах життя та господарювання населення [1]. Таким чином, упродовж останніх років сталося чимало нововведень та проведено низку реформ, які позначились відзначились як позитивом, так і рядом негативних наслідків для України. Вплинули вони і на функціонування підприємств приміських територій. Вагомим механізмом впливу на розвиток малого підприємництва завжди виступала у вітчизняній податковій системі спрощена система оподаткування, проте, враховуючи останні зміни та подальші очікування щодо майбутніх реформ, саме вона викликає занепокоєння в підприємців та розхитує і без того нестійке становище їх на ринку. Держава повинна вкрай обачно підходити до вирішення питань у сфері оподаткування, адже будь-які зміни можуть викликати погіршення умов ведення бізнесу та згортання господарської діяльності малих суб'єктів [2].

Мале підприємництво є ваговою складовою економіки приміських територій, а відповідно потребує ретельного вивчення, з метою сприяння його подальшого розвитку. На сьогоднішній день в Україні проведено велику кількість реформ, що повинні були сприяти розвитку держави та вивести її на новий рівень. Безперечно, крім реформ у сфері оподаткування та економіки в державі проведено зміни ледь не в кожному напрямку, і, як свідчить практика, кожен з таких елементів реформування має значний вплив на підприємництво. Особливо чутливими до новацій в державі виявилися представники малого бізнесу, що не здивувало нікого, адже саме для них характерна гнучкість та швидка реакція на поступ. Проте для цих суб'єктів господарювання не все так добре та корисно, оскільки з

кожним днем вони додатково стикаються й з новими труднощами [3].

В умовах сьогодення спрощена система оподаткування є однією з найважливіших факторів податкової системи України, адже за її рахунок наповнюються місцеві бюджети та опосередковано й бюджет держави загалом через діяльність мало захищених суб'єктів господарювання, які відмовляються від сплати податків на загальних умовах. Більшість таких підприємств відносять до представників малого підприємництва.

Аналізуючи спрощену систему оподаткування, варто спершу зазначити, що для України досі характерний значний податковий тягар, котрий покладається на підприємства, що спричиняє значні проблеми зі сплатою податків, оскільки представники малого бізнесу не готові впоратися без допомоги держави з таким тиском.

Зацікавленість та безпосередній вплив органів місцевого самоврядування має припадати на запровадження та збільшення мобілізації надходжень від місцевих податків і зборів (наприклад, завдяки формуванню повної бази суб'єктів у чийй власності знаходиться нерухоме майно, в т.ч. земля) [4].

Список використаних джерел

1. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні : колективна монографія / [за заг. ред. Н. І. Редіної] ; Міністерство фінансів. – Дніпропетровськ, 2008. – 508 с.
2. Paying Taxes 2016. Theglobalpicture/WorldBankGroupandPwC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes/>
3. Wall Street Journal, Heritage Foundation/ Index of Economic Freedom: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.heritage.org/index/default>
4. Ливдар М. В. Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації / М. В. Ливдар, О. В. Пелехата, М. А. Івахів // Молодий вчений. - 2018. - № 5(1). - С. 302-310. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5\(1\)__77](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)__77).